

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

O'zbekistonda
**GEODEZIYA
KARTOGRAFIYA
VA KADASTR**

**SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA
RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
MAVZUSIDAGI XALQARO
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA**

**SOHA IFTIXORI KO'KRAK NISHONI SOHIBI
TEXNIKA FANLARI NOMZODI, DOTSENT
HAMIDXON MUBORAKOVNING 85 YOSHLIK
YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI**

Toshkent-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI
O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**GEOGRAFIYA VA GEOAXBOROT TIZIMLARI FAKULTETI
GEODEZIYA VA GEOINFORMATIKA KAFEDRASI**

**O‘ZBEKISTONDA GEODEZIYA, KARTOGRAFIYA VA KADASTR
SOHALARINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

(Toshkent, 6-7 dekabr 2024 yil)

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции

**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СФЕРЫ ГЕОДЕЗИИ, КАРТОГРАФИИ И КАДАСТРА В
УЗБЕКИСТАНЕ**

(Ташкент, 6-7 декабря 2024 г.)

MATERIALS

of the international scientific and practical conference

**CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE
FIELD OF GEODESY, CARTOGRAPHY AND CADASTRE IN
UZBEKISTAN**

(Tashkent, December 6-7, 2024)

Soha iftixori ko‘krak nishoni sohibi,
texnika fanlari nomzodi, dotsent **Xamidxon Muborakovning**
85 yoshlik yubileyiga bag‘ishlanadi

TOSHKENT – 2024

2-SEKSIYA

ZAMONAVIY KARTOGRAFIYA VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

СОВРЕМЕННАЯ КАРТОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

MODERN CARTOGRAPHY AND PROSPECTS FOR ITS EFFECTIVE USE

<i>Egamberdiyev A., Yoʻldoshev J.O., Kozimjonov A.Sh.</i> “Mahallalar kesimida elektron xaritalarini yaratish masalalari”.....	94
<i>Касьянова Е.Л., Каушутчик А.Е.</i> “Проект комплексного атласа Новосибирской области”.....	99
<i>Hakimova K.R., Qosimov L.M., Gʻofurov X.V., Xolmirzayeva D.Sh.</i> “GAT yordamida tuproq xaritalarini tayyorlash va tahlil qilish”.....	103
<i>Салахитдинова С.С.</i> “Географик картография: hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari”.....	108
<i>Пренов Ш.М., Сафаров Э.Ю.</i> “Экологик картага олиш методикаси ва замонавий ГАТ дастурларидан фойдаланиш хақида”.....	111
<i>Avezov S.A., Gulimmatov I.B., Qodirov H.A.</i> “Agrokimyoviy xaritalarni tuzish va ulardan qishloq xoʻjaligi ekinlari hosildorligini oshirishda foydalanish masalalari”.....	117
<i>Беканов К.К., Носиров Б.И., Маъмуров М.О.</i> “ГАТ дастурий таъминоти орқали қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги карталарини яратиш жараёнини автоматлаштириш”.....	121
<i>Ibraimova A.A., Sattorov Sh.F.</i> “Yer fondi maʼlumotlari – Sirdaryo viloyati interaktiv kartalarini tuzishda muhim manba sifatida”.....	126
<i>Пренов Ш.М.</i> “Разработка содержания карт земельных ресурсов с помощью географических информационных систем”.....	130
<i>Мўминов А.А.</i> “Қишлоқ хўжалиги хариталарининг таснифи”.....	135
<i>Qalandarov U.S.</i> “Zamonaviy kartografik-geodezik metodlar asosida, sholi ekin dalalarini oqilona joylashtirish va kartaga olish masalalari”.....	139
<i>Hakimova K.R., Abduxalilov B.K., Abdulxakimov X.M., Alisherov Sh.M.</i> “Fargʻona viloyatida ekoturizmning hududiy tashkil etilishi va undan foydalanishda kartografik asoslarning ahamiyati”.....	144
<i>Uvrayimov S.T., Yusupov B.N.</i> “Kartografiyada avtomatlashtirish metodlari va vositalarining rivojlanishidagi asosiy bosqichlar”.....	151
<i>Kuvondikov P.A., Egamberdiyev A., Yoʻldoshev J.O., Choriyev J.A.</i> “Қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни генерализация қилиш”.....	155
<i>Kuvondikov R.A., Choriyev J.A.</i> “Chorvachilik xaritalarini tuzish metodlari”....	161
<i>Anvarov Sh.M., Raxmonov D.N., Nosirov B.I., Taibaltaeva Sh.A.</i> “Geoaxborot texnologiyalari yordamida Toshkent shahar yerlaridan foydalanish holatini oʻrganish masalalari”.....	167
<i>Ablakulov D.A., Boltayev O.A.</i> “Yer kuzatuv uchun maʼlumot olishda sunʼiy intellektdan foydalanish”.....	171

Кувондиқов Рустам Абдурасул ўғли

Ўзбекистон Миллий университети,

Геодезия, картография ва кадастр кафедраси ўқитувчиси,

Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: kuvondikovrustam764@gmail.com

Эгамбердиев Асомберди

Ўзбекистон Миллий университети,

Геодезия, картография ва кадастр кафедраси профессори, г.ф.н.

Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: asomberdi@gmail.com

Йўлдошев Жаҳонгир Одилбек ўғли

Алфраганус Университет Умумкасбий фанлар кафедраси ўқитувчиси

Тошкент, Ўзбекистон. E-mail: yuldoshevjahongir7777777@gmail.com

Чориев Жамшид Акбар ўғли

Ўзбекистон Миллий университети,

Геодезия, картография ва кадастр кафедраси 2-босқич магистранти

E-mail: jamshidchoriyev@gmail.com

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ХАРИТАЛАРИДА МАХСУС МАЗМУННИ ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ

Аннотация: мақолада қишлоқ хўжалиги хариталарида харита махсус мазмунини генерализация қилиш йўллари кўриб чиқилган. Генерализация омиллари ва ҳар хил картографик тасвирлаш усулларида генерализацияни намоён бўлиши баён қилинган.

Калит сўзлар: Қишлоқ хўжалиги хариталари, генерализация, генерализация омиллари, картографик тасвирлаш усулларида генерализацияни намоён бўлиши.

ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КАРТАХ

Аннотация: в статье рассматриваются пути генерализация специального содержания на сельскохозяйственных картах. Освеинны. факторы генерализации и проявление генерализации на разных способах картографического изображения.

Ключевые слова: сельскохозяйственные карты, генерализация, факторы генерализации, проявление генерализации на разных способах картографического изображения.

GENERALIZATION OF MAP SPECIFIC CONTENT IN AGRICULTURAL MAPS

Abstract: The article examines the ways of generalization of special map content in agricultural maps. Factors of generalization and manifestation of generalization in various cartographic representation methods are described.

Keywords: Agricultural maps, generalization, generalization factors, manifestation of generalization in cartographic representation methods.

Қириш. Махсус мазмун элементларини генерализация қилиш-қишлоқ хўжалиги хариталарини тузишни энг муҳим бўлимларидан биридир. Генерализация хариталарда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришнинг муҳим жиҳатларини ажратишга ва уларни умумлаштиришга, етакчи экинлар ва тармоқларни анча йирик планда кўрсатишга ва қишлоқ

хўжалиги ишлаб чиқаришини жойлаштириш қонуниятларини яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

Қишлоқ хўжалик хариталаридаги генерализация умумгеографик хариталардаги генерализациядан фарқ қилади, унда генерализация махсус мазмунни йирик масштаби хариталардан ўрта ва майда масштаби хариталарга ўтказишдан иборат. Ҳозиргача йирик масштаби қишлоқ хўжалик хариталари унчалик кўп эмас. Майда ва ўрта масштаби қишлоқ хўжалик хариталарини аксарият қисми статистик материаллар бўйича тузилади, сўнгра улар асосида анча йирик масштабдаги қишлоқ хўжалик хариталари яратилади, сўнгра ушбу хариталардан анча майда масштаби хариталарга ўтишда махсус мазмун генерализация қилинади.

Қишлоқ хўжалик хариталарининг асосий мазмуни бўлган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши кенг ҳудудларда тарқалган. Шунга кўра, генерализацияда қишлоқ хўжалиги хариталари учун майдонларни, контурларни, миқдор ва сифат кўрсаткичларни танлаш ва умумлаштириш энг муҳим аҳамият касб этади [1].

Маълумки, генерализациянинг умумий омиллари бу хариталарни масштаби, мақсади ва мазмуни ҳисобланади. Ушбу омиллар қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни умумлаштиришда ҳам сақланиб қолади.

Қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни генерализация қилишнинг энг муҳим ва ўзига хос омилларидан бири бу қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини жойлашишини мамлакатни турли районларида ва ҳудуд бўйича тармоқлар ва экинларни жойлаштиришнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олишдир.

Қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни генерализация қилиш қуйидаги йўналишлар бўйича амалга оширилади:

1) қишлоқ хўжалиги хариталарида кўрсатиладиган қишлоқ хўжалиги тармоқлари ва экинларининг контурларини (ареалларини) умумлаштириш (контурларини қиёфаларини соддалаштириш майдаларини йирикларига қўшиб юбориш, майда контурларни ўлчашларини катталаштириш ва ҳ.з.);

2) миқдорий тавсифларни умумлаштириш, масалан йирик масштаблардан майда масштабларга ўтишда картограммаларда шкала поғоналарни қисқартириш, нукталар усули билан тузилган хариталарда нукталарни оғирлигини йириклаштириш ёки кичрайтириш ва ш.к.;

3) сифат тавсифларини умумлаштириш (майда аниқ таснифлашларни анча йириклари билан алмаштириш, якка белгиларни умумий белгилар билан, масалан, қишлоқ хўжалик хомашёларини дастлабки қайта ишлаш бўйича алоҳида корхоналардан саноат марказларига ўтиш ва ҳ.к.);

4) цензларни белгилаш йўли билан объектларни, корхоналарни ва ҳ.к. танлаш (тармоқлар ва экинлар контурларини);

5) алоҳида (индивидуал) тушунчаларни анча умумий жамловчи тушунчалар билан алмаштириш алоҳида кўрсаткичларни кўрсатилган

турдан гуруҳларга ўтиш масалан, алоҳида экинларни (буғдой, жавдар, маккажўхори, арпа ва ш.к.) жойлашишини кўрсатиш ўрнига дон экинларининг жамловчи кўрсаткичлари берилади ва ҳ.к; алоҳида корхоналарни кўрсатишдан ареалларга ёки саноат марказларига ўтиш ва ҳ.к.

Қишлоқ хўжалиги хариталарида махсус мазмунни генерализациясини саводли (тўғри) амалга ошириш учун қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ўзига хос хусусиятини ва жойлашиш характерини, қишлоқ хўжалиги экинлари ва тармоқларининг таснифини ва энг муҳим гуруҳларини улар орасидаги алоқалар ва уйғунликларни яхши билиш керак. Бусиз ҳар хил районлар бўйича тармоқлар ва экинларни танлаш цензларини ҳар хил масштаблардаги қишлоқ хўжалик хариталари учун ареалларни майдонини ўлчамларини тўғри белгилаш мумкин эмас. [1]

Қишлоқ хўжалиги хариталарида генерализацияни энг муҳим омили (фактори) бу-контурларни саралаш ва умумлаштиришдир. Қишлоқ хўжалиги хариталарида контурларни танлаш ва умумлаштиришда, шунингдек бошқа махсус хариталарда ҳам-тупроқ, ўсимлик, иқлим ва ҳ.к. қуйдагиларга эришиш керак:

а) ҳар хил районларда маълум бир у ёки бу экин ёки тармоқ эгаллаган майдонларнинг тўғри нисбатига;

б) ҳудуднинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши хусусиятларига ва экинлар ва тармоқлар жойланиши характерига мос келадиган нисбий парчаланишини ва контурларни аниқлигини сақлаш;

в) харитага олинаётган ҳудуднинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқадиган ҳудудларнинг шакллари ва ареалларнинг характерли хусусиятларини сақлаш;

г) алоҳида контурларнинг (ареалларнинг) бир-бири билан ва географик муҳит билан алоқаларини аниқлаш ва уларни қайд этиш;

Контурларни танлашда энг аввало, харитада қайси контурлар қолади, қайсилари бирлаштирилади (қўшиб) юборилади ва қайсилари туширилиб қолдирилади, шуни ҳал этиш керак. Бунинг учун барча қишлоқ хўжалик экинлари ва чорва моллари турлари учун танлаш цензларини белгилаш зарур. Цензларни белгилашда алоҳида тармоқларни ҳудуд бўйича жойлашиш хусусиятларини ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Ушбу нуқтаи назардан мамлакатнинг барча экинлари ва тармоқлари 3 та гуруҳга бўлиниши мумкин:

1) бутун мамлакат ҳудуди бўйича оммавий ва озми-кўпми тенг тақсимланадиган экинлар ва тармоқлар (буғдой, маккажўхори ва ҳ.к.);

2) қатъий локализациялашган жойлашувга эга тармоқлар ва экинлар (эфир мойли, тамаки ва ҳ.к.);

3) оралик ҳолатни эгаллаган экинлар ва тармоқлар.

Гуруҳларнинг ҳар бири учун турли хил цензлар белгиланиши керак, қатъий локализациялашган тарқалишга эга экинлар учун анча паст, оммавий тарқалган экинлар учун анча баланд.

Шунингдек, алоҳида районларни қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Масалан, Ўрта Осиёнинг тоғли ҳудудларида тоғлик ва текислик дарёларининг водийларида жойлашган қишлоқ хўжалиги экинларининг ареаллари, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг катта хилма-хиллигини кўрсатади, муҳим техника экинларининг аксарият қисми кичик майдонларни эгаллайди. Текислик районларда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши юзлаб километрга чўзилган катта массивларда жойлашган қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши ушбу хусусиятлари минимал (кичик) контурларнинг рақамли ифодаларини белгилашда ҳисобга олиниши керак.

Цензларни белгилашда контурларнинг таъминлаш, шунингдек, шартли белгиларни характери ва шаклини яхши ўқилишини зарурлигини ёдда тутиш керак. Келинг, умумгеографик хариталарда тупроқ ва ўсимлик қопламани тасвирлаш тажрибасига мурожаат этайлик. Майда ва ўрта масштабли умумгеографик хариталарни тузиш бўйича йўриқномаларда у ёки бу қишлоқ хўжалик ер турларининг куйидаги минимал майдонлари кўрсатилган: ўрмон 1-10 мм², ботқоқлик ва шўрхоқлар 25 мм², тақирлар 25 мм², қўмлар 1-2 см², бутазорлар 1 см², қамишзорлар 1 см², сийрак ўрмонзорлар 3-4 см², саксовул ўрмонлари 3-4 см², тошлоқлар 3-4 см². Шу билан бирга умумгеографик хариталар учун қабул қилинган шартли белгилар билан тасвирланиши мумкин бўлган, инсон кўзи билан яхши ажралиб турадиган минимал контурларни билиш жуда муҳимдир. Картография бўйича асарларда куйидаги минимал ўлчамлар келтирилади: ўрмонлар учун 0.8-1.0 мм², ботқоқ ва шўрхоқлар учун 3 мм², тақирлар учун 5 мм², қумликлар учун 5 мм², бутазорлар учун 15 мм², қамишзорлар, сийрак ўрмонзорлар ва саксовуллар учун 2 мм², тошлоқлар учун 3 мм². [2]

Бироқ, ушбу цензларни қишлоқ хўжалик хариталарига механик равишда ўтказиш мумкин эмас. Табиатда алоҳида қишлоқ хўжалиги ареаллари ўртасида кескин чегаралар йўқ: қишлоқ хўжалиги тармоқлари ва экинлари аста-секин бир бирига ўтади. Буларнинг барчаси умумгеографик хариталар билан таққослаганда қишлоқ хўжалиги хариталарида ареалларни минимал майдонларини сезиларли даражада оширишни талаб этади.

Масштаблари 1:500 000 дан 1:20 000 000 гача бўлган қишлоқ хўжалиги хариталари учун қишлоқ хўжалиги экинлари ва тармоқлари ареалларининг минимал майдонларини 0.2 мм² дан то 1 см² гача тавсия этиш мумкин. Майдонлари белгиланган цензлардан паст (кичик) бўлган барча контурлар харитага тушурилмайди. Ушбу майдонлар ҳар доим ҳам чиқариб ташланмайди, лекин агар улар алоҳида жойлашган бўлса ва харитада кўрсатилиши керак бўлса бирлаштирилади ёки катталаштирилади.

Майда ареалларни йирикларига қўшиш (бирлаштириш) шундай бўлиши керакки, қўшилган ареалнинг умумий майдони барча кичик контурларнинг жамланган майдонидан катта бўлмаслиги керак. Шунингдек, майда контурларни жуда бўрттириб кўрсатиш ҳам мумкин

эмас; ушбу контурлар генерализация қилинмаган контурлардан катта бўлмаслиги керак. Бирлаштирилган кичик контурлар у ёки бу қишлоқ хўжалик хариталарининг контурларини генерализация қилиш учун қабул қилинган минимал ўлчамларидан ошмаслиги керак.

Контурларни саралашда уларни аҳамиятини ҳисобга олиш керак. Анча муҳимлари учун иккинчи даражалиларига қараганда кичикроқ ўлчамларни белгилаш керак. Майдонларни анча йирик ўлчамлари жойда кучсиз аниқланган ва аниқ чегараларга эга бўлмаган контурлар учун қабул қилиниши керак. Масштабда ифодаланмаган майда ва ҳарактерли контурлар катталаштирилиши ёки масштабсиз_штрихли белгилар билан тасвирланиши мумкин.

Йирик масштаби хариталардан анча майда масштабларга ўтишда анча муҳимроқ контурларни саралаш билан бир қаторда контурларни соддалаштиришга тўғри келади. Шу билан ареалларнинг генерализация қилинган шакллари жойни хусусиятлари ва тармоқлар ҳамда экинларни жойлашиши ҳарактери туфайли табиатдаги ареаллар шаклларига ўхшашлигини таъминлашга ҳаракат қилиш керак.[2] Контурларни соддалаштиришда, шунингдек, умумлаштиришда майдонлар ўлчамларининг тўғри нисбатини сақлашга эришиш керак.

Қишлоқ хўжалик экинлари ва тармоқларининг тарқалиш ареаллари пунктир чизиқ билан белгиланади, сўнгра белгилар ёки штриховкалар билан тенг равишда тўлдирилади ёки турли хил рангларга бўялади. Табиатда контурлар ўртасида кескин чегаралар бўлмаган ҳолларда нуқтали контур берилмайди, балки бир худуддан иккинчисига босқичма-босқич ўтиш ва уларни интерпретацияси кўрсатилади.

Кўриб чиқилган генерализацияни принциплари барча усулларда тузилган қишлоқ хўжалик хариталарини ишлаб чиқишда намоён бўлади. Бироқ, ҳар бир усул фақат унга хос бўлган ўзига хос генерализация хусусиятларига эга.

Белгилар усулида генерализация намоён бўлади (кўринади):

а) цензни ошириш йўли билан унчалик муҳим бўлмаган объектларни тушириб қолдиришда;

б) индивидуал бирликлардан жамловчи бирликларга ўтишда (алоҳида корхоналардан саноат пунктларига, саноат пунктларидан ареалларга ўтишда);

в) ҳар хил рангли ва шаклли белгиларни қисқартиришда, иккита тоифани биттага киритиш, битта экинлардан гуруҳга ўтиш ва ҳ.з.

Картограмма усулида генерализация, аввало шкала поғоналарини камайтириш ва майда маъмурий бирликлардан анча йирикларига ўтиш-қишлоқ кенгашидан маъмурий туманларга, маъмурий туманлардан вилоятларга ўтишдан иборат. Масштаб қанчалик кичик бўлса шкала поғоналари ҳам шунча кам бўлиши керак ва маъмурий бирлик анча йирик бўлиши керак. Шу билан бирга картограммаларни жиҳозлаш усулини ҳам

ҳисобга олиш керак. Ранглар қанчалик ёрқинроқ бўлса ёки штриховка кучлироқ бўлса поғоналар шкаласи шунчалик аниқ (батафсил) бўлиши ва аксинча. Ниҳоят, майдонларни ихчамлиги ифодалилиги ва ўлчамларини ҳисобга олиш керак. Алоҳида гуруҳларнинг майдонлари қанчалик катта бўлса ва бу гуруҳлар қанчалик ихчам ва ифодали бўлса шкала поғоналарини сони шунчалик кўп бўлиши мумкин.

Масштаблари: 1:1 000 000 дан 1:20 000 000 гача бўлган картограмма учун поғоналар шкаласи 3 дан 10 тагача тавсия этилиши мумкин.

Нуқталар усулида тузилган хариталарда, генерализация қуйдагича намоён бўлади:

- а) нуқталарнинг оғирлигини оширишда;
- б) нуқталарнинг ранглари сонини биттагача қисқартириш;
- в) нуқталардан ареалларга ёки изолинияларга ўтишда.

Харитани масштаби қанчалик майда бўлса, нуқталарнинг оғирлиги шунча йирик бўлиши керак. Шунингдек, нуқталарнинг ранги ҳам катта аҳамиятга эга. Қора рангдаги нуқталар яхшироқ ўқилади ва улар анча майда бўлиши мумкин. Рангли нуқталар ёмонроқ ўқилади ва қора рангдаги нуқталарга қараганда улар анча йирик бўлиши керак. Нуқта қанча йирик бўлса, битта ва ўша масштабда, уларни оғирлиги ҳам шунча катта бўлиши керак.[3]

Масштаби 1:100 000 дан 1:20 000 000 гача бўлган хариталарда нуқталарни оғирлиги 50 дан 200 000 гектаргача ўзгариб туради.

Ареаллар усулида генерализация қуйдагиларда намоён бўлади:

- а) майдони бўйича ёки аҳамияти бўйича цензларни белгилаш йўли билан ареалларни саралашда;
- б) бир қатор зич жойлашган ареалларни биттага бирлаштиришда;
- в) ареалларнинг қиёфасини тўғрилашда;
- г) легендада иккита-учта ареаллар типини (миқдорий тавсиф билан) биттага келтиришда.

Изолиниялар усулида генерализация қуйдагича амалга оширилади:

- а) шартли интервални ошириш, интерваллар ва изолиниялар сонини қисқартириш;
- б) изолинияларни конфигурацияларини соддалаштириш;
- в) иккинчи даражали деталларни чиқариб ташлаш.

Харакатдаги чизиқлар усулини генерализациясини сифат фарқлари сонини қисқартириш йўли билан ўтказиш тўлиқ рад этишга (масалан, юклар таркибини кўрсатиш ўрнига умуман юкларни ташиш кўрсатилади ва анча муҳим йук оқимларини саралаш йўли билан, юк оқими линиясини янада каттароқ схематизациялаш ва ҳ.к. Барча усуллардан генерализация сифатли фон усулида анча тўлиқ намоён бўлади. Бу шундай тушунтирилади, барча усуллардан сифатли фонга ўтиш мумкин, фондан эса бошқа усулларга ўтиш мумкин эмас. Агар бошқа барча усулларда генерализация миқдорий тавсифларни умумлаштиришдан иборат бўлса, сифатли фон усулида

генерализация асосан сифат кўрсаткичларини умумлаштиришда намоён бўлади.

Ушбу усулда генерализация қуйидагича намоён бўлади:

- а) типлар ва фонлар сонини қисқартириш;
- б) анча қўполроқ бўлинишга (таснифлашга) ўтиш ва иккита учта типларни бирлаштиришга ёки қишлоқ хўжалик районларини биттага бирлаштириш, ўтиш формаларини (шаклларини) бартараф этиш;
- в) типлар ва қишлоқ хўжалиги районлари ўртасидаги чегараларни тўғрилаш;
- г) майда ареалларни йўқ қилиш йўли билан уларни биттага қамраб олувчи ареалга келтириш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Левицкий И.Ю. Научные основы комплексного сельскохозяйственного картографирования. М., Недра, 1975, 204 с.
2. Никишов М.И. Составление и редактирование сельских хозяйственных карт и атласов – “Тр.ЦНИИАК”. М., геодезиздат, 1959, вып.130.272 с.
3. Эгамбердиев А., Мўминов А.А., Уврайимов С.Т., Ижтимоий-иқтисодий картография-Тошкент. “UnfoCapital Group”, 2021.-199 б.

Kuvondikov Rustam Abdurasul o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasida o‘qituvchisi,

Toshkent, O‘zbekiston. E-mail: kuvondikovrustam764@gmail.com

Choriyev Jamshid Akbar o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti,

Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasida 2-bosqich magistranti

E-mail: jamshidchoriyev@gmail.com

CHORVACHILIK XARITALARINI TUZISH METODLARI

Аннотация: Ushbu maqolada O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining ikkinchi asosiy tarmog‘i hisoblangan chorvachilik xaritalarini tuzish metodlari bayon etilgan. Shuningdek, chorvachilikni barqaror rivojlantirishda kartografik tadqiqot usulini roli ko‘tarilgan.

Калит со‘злар: chorvachilik, chorvachilikni xaritaga olish, kartografik tadqiqot usuli

МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТ ЖИВОТНОВОДСТВА

Аннотация: В данной статье описаны методы создания карт животноводства, которое является второй основной отраслью сельского хозяйства Узбекистана. Также поднята роль картографического метода исследования в устойчивом развитии животноводства.

Ключевые слова: животноводство, картографирование скота, картографический метод исследования.

METHODS OF MAPPING LIVESTOCK MAPS

Abstract: This article describes methods for creating livestock maps, which is the second main branch of agriculture in Uzbekistan. The role of the cartographic research method

in the sustainable development of livestock is also raised.

Keywords: *livestock, livestock mapping, cartographic research method.*

Chorvachilik O'zbekiston qishloq xo'jaligining tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan ikkinchi asosiy tarmog'i hisoblanadi. Uning hissasiga respublikamiz qishloq xo'jalik mahsulotining 48,4 foizi to'g'ri keladi (2022). Bu eng avvalo, ob-havo, iqlim sharoitlariga bog'liq holda o'zgarib turadi. Mamlakat iqtisodiyotiga band bo'lgan aholining 25,0 foizi yoki 3 429,6 ming kishi qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligida band (2022).

Agrar sektorni muhim tarkibiy qismi sifatida chorvachilikni barqaror rivojlantirishda tadqiqotni boshqa usullari qatori kartografik tadqiqot usuli ham alohida o'rin tutadi. Kartografik usuldan foydalanish chorvachilik ba u bilan bog'liq iqtisodiyotni boshqa sohalarini to'g'ri joylashtirishda va rivojlantirishda fazoviy omilni ancha to'liq hisobga olishga imkon beradi. Ushbu usul Qoraqalpo'g'iston Respublikasi va barcha viloyatlarning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari va resurslaridan samarali foydalanishga hamda ushbu hududiy iqtisodiy tizimni obrazli-belgili modelini yaratishga imkon beradi. Bularni barchasi geografik informatsiyani ancha sezilarli takomillashtirishni xususan xarita va atlaslar tomonidan taqdim etiladigan ma'lumotlarni aniqlash va ushbu tarmoqni boshqarish va rejalashtirish amaliyotiga kartografik usulni keng joriy etishni talab etadi.

Chorvachilik xaritalari. Chorvachilikni tizimli xaritaga olish uchun quyidagi mavzularni taklif qilish mumkin:

- qoramollarning alohida turlarini joylashtirish va ularni ishlab chiqarish yo'nalishi;
- qoramollarni zoti bo'yicha rayonlashtirish;
- chorvachilikning mahsuldorligi;
- har 100 ta qishloq xo'jalik yerlariga to'g'ri keladigan chorva mollari;
- chorvachilik mahsulotlarini harid qilish va aholi jon boshiga ishlab chiqarish;
- har 100 ga qishloq xo'jalik yerlariga chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish;
- chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tannarxi;
- bosh qoramolga to'g'ri keladigan tabiiy yem-hashak yerlarining maydoni;
- bir chorva mollarini yaylov yem-hashak zaxiralari bilan taminlanishi;
- bir bosh qoramolga tabiiy pichanzorlardan pichan yig'ib olish, dala ozuqalarining og'ilxona (yemi tarkibidagi) ulishi.

Qoramollarning har bir turiga o'zini ko'rsatkichlari bilan chorvachilikni alohida tarmog'i mos keladi, bu tarmoqni yo'nalishini, hayvonlarning mahsuldorligini, saqlash sharoitlarini boshqlarni tavsiflaydi. Shuning uchun qoramol turlarining joylanishini alohida ko'rsatish tavsiya etiladi, bu chorvachilikni mos tarmog'iga taaluqli (qoramol turiga) tarmoq xaritalarini tavsif elementlarini bitta xaritada uyg'unlashtirgan holda ularni mazmunini imkon qadar